

Original paper

O'ZBEK BASTAKORLIK IJODIYOTIDA HOJI ABDULAZIZ ABDURASULOVNING O'RNI

© M.E.Turg'unboyeva¹✉

¹Yunus Rajabiy nomidagi o'zbek milliy musiqa san'ati instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida yashab ijod etgan mashhur hofiz, sozanda va bastakor Hoji Abdulaziz Abdurasulovning ijodiy faoliyati yoritiladi. Uning san'atkorlik mahorati, boy repertuari hamda maqom an'alarini ijodiy qayta talqin etish jarayoni tahlil qilinadi.

MAQSAD: abdurasulov ijodining o'zbek bastakorlik san'ati tarixidagi o'rnini aniqlash, uning asarlaridagi badiiy-estetik xususiyatlarni ochib berish hamda maqom va xalqona ijodiyotni uyg'unlashtirish tamoyillarini ilmiy asosda yoritish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida M. Ahmedov, K. Olimboyeva va T. G'ofurbekov kabi olimlarning ilmiy qarashlari hamda bastakor asarlarining tahlili asos qilib olindi. Musiqa tahlili metodlari, qiyosiy yondashuv va tarixiy-mushtarak izlanishlar uslubidan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Abdurasulovning 200 dan ortiq asarlardan iborat repertuari mavjud bo'lib, ulardan "Guluzorim", "Bebokcha" ashulalari musiqiy tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bastakor maqom yo'llarini xalqona ohanglar bilan boyitib, ularga badiiy nafislik baxsh etgan. Asarlarida lirizm, shakl mukammalligi va ijodiy topilmalar mujassam bo'lib, ular keyingi avlod hofizlari uchun ham maktab vazifasini bajargan.

XULOSA: Hoji Abdulaziz Abdurasulov ijodi o'zbek bastakorlik san'ati tarixida muhim bosqich bo'lib, maqomiy an'alaning xalqona ijod bilan uyg'unlashtirgan holda yangi badiiy qirralar yaratgan. Uning asarlari milliy musiqiy merosimizning ajralmas qismi sifatida dolzarbligini saqlab kelmoqda.

Kalit so'zlar: Hoji Abdulaziz Abdurasulov, o'zbek mumtoz musiqasi, bastakorlik ijodi, maqom an'analari, xalq kuylarining qayta ishlanishi, "Guluzorim", "Bebokcha", Turk avji, Navo namudi.

Iqtibos uchun: Turg'unboyeva M.E. O'zbek bastakorlik ijodida Hoji Abdulaziz Abdurasulovning o'rnini. Vol.3, №9 // Inter education & global study.2025. B.392-399

РОЛЬ ХОДЖИ АБДУЛАЗИЗА АБДУРАСУЛОВА В УЗБЕКСКОМ БАСТАКОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

© М.Э.Тургунбаева¹✉

¹Узбекистанский национальный институт музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье освещается творческая деятельность известного певца, музыканта и композитора Ходжи Абдулазиза Абдурасулова, жившего и творившего во второй половине XIX – начале XX века. Рассматриваются его исполнительское мастерство, богатый репертуар, а также процесс творческой интерпретации макомных традиций.

ЦЕЛЬ: определить место творчества Абдурасулова в истории узбекского композиторского искусства, раскрыть художественно-эстетические особенности его произведений и научно обосновать принципы синтеза макомов и народного творчества.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использованы научные взгляды таких ученых, как М. Ахмедов, К. Олимбоева и Т. Гафурбеков, а также анализ произведений композитора. Применены методы музыкального анализа, сравнительный подход и историко-сравнительное исследование.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: репертуар Абдурасулова насчитывает более 200 произведений, среди которых музыкальному анализу подверглись песни «Гулузорим» и «Бебокча». Результаты исследования показали, что композитор обогатил макомные пути народными мелодиями, придав им художественную изысканность. Его произведения отличаются лиризмом, совершенством формы и творческими находками, что позволило им стать школой для последующих поколений певцов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: творчество Ходжи Абдулазиза Абдурасулова является важным этапом в истории узбекского композиторского искусства. Оно открыло новые художественные грани путем синтеза макомных традиций и народного творчества. Его произведения остаются неотъемлемой частью национального музыкального наследия и сохраняют свою актуальность.

Ключевые слова: Ходжи Абдулазиз Абдурасулов, узбекская классическая музыка, бастакорское творчество, макомные традиции, переработка народных мелодий, «Гулузорим», «Бебокча», Авжи Турк, Намуди Наво.

Для цитирования: Тургунбаева М.Э. Роль Ходжи Абдулазиза Абдурасулова в узбекском творчестве. Vol.3, №9 // Inter education & global study. 2025. С.392-399.

THE ROLE OF KHOJI ABDULAZIZ ABDURASULOV IN UZBEK BASTAKOR ART

© M.E. Turgunboeva¹✉

¹Uzbekistan National Institute of Musical Art named after Yunus Rajabi, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the creative activity of the famous singer, musician, and composer Khoji Abdulaziz Abdurasulov, who lived and worked in the second half of the 19th and the early 20th centuries. His artistic mastery, rich repertoire, and the process of creatively interpreting maqom traditions are analyzed.

AIM: to determine the place of Abdurasulov's work in the history of Uzbek composer art, to reveal the artistic and aesthetic features of his compositions, and to substantiate the principles of synthesizing maqom traditions with folk creativity on a scientific basis.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on the scientific views of scholars such as M. Akhmedov, K. Olimboeva, and T. Gafurbekov, as well as the analysis of Abdurasulov's compositions. Methods of musical analysis, comparative approach, and historical-comparative research were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: Abdurasulov's repertoire comprises more than 200 works, among which the songs "Guluzorim" and "Bebokcha" were analyzed in detail. The findings revealed that the composer enriched maqom melodies with folk intonations, giving them artistic refinement. His works embody lyricism, structural perfection, and creative innovations, becoming a model and a school for subsequent generations of singers.

CONCLUSION: the creative heritage of Khoji Abdulaziz Abdurasulov represents an important stage in the history of Uzbek composer art. Through the synthesis of maqom traditions and folk creativity, he introduced new artistic dimensions. His works remain an integral part of the national musical heritage and continue to preserve their relevance today.

Keywords: Khoji Abdulaziz Abdurasulov, Uzbek classical music, bastakor's creativity, maqom traditions, folk melodies adaptation, "Guluzorim", "Bebokcha", Avj Turk, Namud Navo.

For citation: Turgunboyeva M.E. The role of Khoji Abdulaziz Abdurasulov in Uzbek bastakor art. // Inter education & global study. Vol.3, №9. 2025. Pp.392-399 (In Uzbek)

O'zbek mumtoz musiqasi tarixida o'z ovozi, ijrochiligi va bastakorlik faoliyati bilan alohida ajralib turgan san'atkorlardan biri – Hoji Abdulaziz Abdurasulov (1852–1936)dir. U XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida yashab ijod etgan bo'lib, milliy bastakorlik san'ati tarixida yorqin iz qoldirgan. M. Ahmedov ta'kidlaganidek, Abdurasulov o'zbek musiqiy merosining eng betakror namoyandalaridan biri sifatida hofizlik, sozandalik va bastakorlikni uyg'unlashtira olgan san'atkor edi [1, 15].

Abdurasulovning ijrochilik repertuarida 200 dan ortiq xalq qo'shiqlari, maqom yo'llari va mumtoz ashulalar bo'lgan. Ulardan "Ushshoq", uning taronasi va qashqarchasi, "Rosti Panjgoh", "Iroq", "Navo" maqom yo'llari, shuningdek, "Gulyor", "Arzimni aytay", "Qurbon o'lam" singari asarlar alohida o'rin tutadi. K. Olimboeva va M. Ahmedovlarning tadqiqotida qayd etilishicha, Abdurasulovning bu boy repertuaridan bir qator namunalar gramplastinkalarga yozib olinib, milliy musiqiy meros sifatida saqlanib qolgan [2, 134].

Hoji Abdulaziz o'z davrining eng yirik hofiz va bastakori sifatida bir qator yuksak badiiy asarlar yaratdi. "Guluzorim" (Alisher Navoiy g'azali asosida Amiriy muhammasi), "Gullar bog'i" (Nodira g'azali), "Bebokcha" (Navoiy so'zi asosida), "Bozurgoniy" (Fuzuliy g'azali va Vola muhammasi), "Samarqand Ushshog'i" (Zebuniso g'azali) singari ashulalari uning ijodiy imkoniyatlarini yaqqol ko'rsatadi. Bu asarlarda lirizm, badiiy nafislik, o'ziga xos ohangiy topilmalar mujassam. Musiqashunos olim T. G'ofurbekov fikricha, Abdurasulov maqom yo'llarini ijodiy qayta talqin etib, ularga xalqona ruh bag'ishlash orqali milliy bastakorlik san'atining yangi qirralarini ochgan [3, 221].

O'ziga xos ovozi bilan ijrochilikda, ajoyib musiqiy dastxati ila bastakorlikda o'chmas iz qoldirgan Hoji Abdulaziz Abdurasulov qalamiga mansub qator ashulalarda maqomlar an'analarini ijodiy jarayonda samarali qo'llashga muvaffaq bo'lgan. Ana shunday namunalardan "Guluzorim", "Bebokcha", "Bozurgoniy" kabi ashulalar mumtoz musiqiy merosimizning sara namunalari sifatida xalqimiz qalbidan chuqur joy egallagan.

Bastakorlik ijodiyotida xalq orasida keng tarqalgan kuylarni tanlab, ularga mos she'riy matnни uyg'unlashtirish amaliyoti alohida ahamiyat kasb etadi. "Guluzorim" ashulasini mazkur tamoyilning yorqin namunasi sifatida e'tirof etish mumkin. Hoji Abdulaziz mazkur asarda xalq orasida mashhur bo'lgan "Eshvoy" cholg'u yo'lini tanlab, uni Alisher Navoiyning "Etmish mani" radifli g'azaliga Amiriy muxammasi bilan badiiy jihatdan nihoyatda mahoratli tarzda bog'lay olgan. Natijada xalq kuyining ohangiy asoslari mumtoz adabiyotning yuksak poetik qatlamlari bilan uyg'unlashib, yangi badiiy sifat darajasiga ko'tarilgan. Shuningdek, "Guluzorim" ashulasi Rost maqomining 2-guruh sho'balaridan biri bo'lgan "Savti Ushshoq" yo'lining ohangiy unsurlarini eslatadi:

Guluzorim

Navoiy g'azaliga
Amiriy muxammasi

M.M. ♩ = 95

Hoji Abdulaziz Abdurasulov

simile

Do'st-la - rim (ay) —

bir no - za - nin — ish - qi bu hol (do - day) et-mish ma-ni —

"Guluzorim" ashulasining mavzusi, lad-parda tizimi shakl-tuzilish xususiyatlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, xalqchil, raqsbop xarakterda 3/4 o'lchovi ufar doyra usulida yozilgan. Lad-tonalligi si-frigiya mos keladi, tuzilishi jihatidan bir tomondan sof cholg'u kuyi shakli hisoblangan p e s h r a v shakli, ya'ni xona va bozgo'y tarkibiy tuzilmalari, ikkinchi tomondan esa an'anaviy ashula yo'li qonuniyatlariga muvofiq keladi. Agar

peshrav shakli nuqtai nazaridan tahlil qiladigan bo'lsak, "Ey guluzorim" so'zlari bilan boshlanuvchi tuzilma bozgo'y vazifasini bajaradi:

Ey gu-lu-zo - rim (vo- yey) rahm ay-la ni-go - rim. Rahm ay-la ni-go - rim (vo- yey)

ber-gil mu-ro-dim (ay) qo'y - ma-me - ni zor yig'-la- tib ni-go - rim.

Ushbu tuzilma xususida quyidagi fikrlarni ham uchratish mumkin: "Ba'zi ustozlar "E do'st Xudoyim" deb atalganligini ta'kidlashadi. Sovet tuzumi davrida bu so'zlar Ey guluzorimga almashtirilgan." [4, 8] Ushbu takroriy qism so'zlaridan kelib chiqqan holda ashulaga "Guluzorim" deb nom qo'yilgan degan xulosa kelish mumkin. Chunki, ashula uchun tanlangan "Do'stlarim bir nozanin ishq bu hol etmish mani" baytlari bilan boshlanuvchi Navoiy g'azaliga Amiriy muxammasida guluzorim so'zi umuman uchramaydi. Naqoratsimon ushbu qism ashula davomida 3 marta takrorlanadi hamda bozgo'ylar orasida yangi musiqiy ohangga asoslangan 3 ta xona ijro etiladi.

An'anaviy ashula shakli nuqtai nazaridan "Guluzorim" cholg'u muqaddima, daromad, miyonxat, dunasr, avj va furovard tarkibiy qismlaridan hamda ularga hamohang tushuvchi 6 ta xatdan iborat.

1 xat: daromad, kuy ohanggi asosiy tayanch parda "si" tovushini mustahkamlaydi, so'ng kvarta yuqoriga sakrab, pog'onama-pogona pastga harakatlanib, asosiy tonga qaytadi.

2 xat: miyonxat, muxammas tuzilishidan kelib chiqqan holda, bir-birini takrorlamaydigan uchta nimxatdan iborat. Miyonxat qismida kuy ohanggi seksta intervalliga sakrab, pastlama harakatlar bilan vaqtincha tayanch tovush "re" ni tasdiqlaydi. 2-nimxatda kuy ohanggi 2-oktava "re" tovushiga sakrab, mi tovushini zabt etib, pogonama-pogona pastlama harakatlar bilan 1-oktava "re" tovushiga qaytadi. 3-nimxatda esa asosiy tayanch parda "si" notasiga qaytadi.

Ikkinchi va uchinchi xat orasida keluvchi "Ey guluzorim (voyey) rahm ayla nigorim. Rahm ayla nigorim (voyey) bergil murodim (ay), qo'yma meni zor yig'latib nigorim" so'zlari bilan kuylanuvchi tuzilmani ma t n l i h a n g deb ham atash mumkin. Ushbu hang qismi butun asar davomida 3 marotaba takrorlanib, ashulaning xalqchilligi, ohangdorligini oshirib bergan.

3-xat: dunasr. U cholg'u qismi bilan boshlanib, unda daromad mavzusi 1 oktava yuqorida yangraydi. 4-xatdan ashulaning avj qismi boshlanadi. Bu xat 3ta nimxatdan iborat bo'lib, 1-nimxatda 2-oktava fa tovushidan boshlanib, yuqorida yon tovushlarni sol va mi takrorlanib, nimxat oxirida asosiy tayanch "si" ga qaytiladi. 5-xatning ikkinchi va uchinchi nimxatlarida miyonxat qismining 2-3-xatlarida kuy ohanggi takrorlanadi va bu "Ey guluzorim (voyey)" so'zlari bilan boshlanuvchi takrorlanuvchi qismni tayyorlaydi.

Amaliy ijro tajribasida “Guluzorim” ashulasining bir necha talqinlari shakllanganini kuzatish mumkin. Ularning birinchi ko‘rinishi — katta avjga asoslangan kengaytirilgan variant bo‘lib, unda ashula dramatik cho‘qqiga ko‘tariladi. Ikkinchi ko‘rinishi esa avj qismini soddalashtirib, sakrash intonatsiyalarisiz kuylanadigan variant bo‘lib, u mazmuniy jihatdan ixchamroq shaklni tashkil etadi.

5-6-xat. Yuqori avj. Bu qismda Hoji Abdulaziz Turk avjini mohirlik bilan qo‘llagan:

Go-h(i) maj - nun el - ga, goh___ men sog' i-lan (o,___ do-da)
teng o'l - mi-sham, has-ra - ting - din lo - la yang -
- lig' dog' i-lan (o___ vo- yey)- teng o'l - mi-sham, vo- yey___
o - o - o - o - o)___

Hassos bastakor “Guluzorim” ashulasi tarkibiga Turk avjini kiritishda o‘ziga xos badiiy-uslubiy yechimni qo‘llagan. Ya’ni, avj qismiga o‘tishdan oldin ham, furovard qismidan avval ham kengaytirilgan cholg‘u bo‘limini kiritish orqali kompozitsion yaxlitlikni ta’minlagan. Ushbu cholg‘u bo‘limi mazkur ashulaning boshqa qismlari hamda Turk avji intonatsiyasi o‘rtasida bog‘lovchi ko‘prik vazifasini bajargan.

“Yor ko‘yi ichra...” so‘zlari bilan boshlanuvchi oxirgi 2 qator bayt furovard qismiga to‘g‘ri keladi. Mazkur tuzilma 2-oktava “sol” tovushidan pog‘onama-pog‘ona pastki harakatlar bilan asosiy tayanch parda “si” ga talpinadi. Ashula “Guluzorim” so‘zlari bilan aytiluvchi naqoratsimon qism bilan yakunlanadi.

“Guluzorim” ashulasi dastlab uning ijodkori – ustoz hofiz Hoji Abdulaziz Abdurasulov tomonidan mahorat bilan ijro etilib, tinglovchilarning yuksak e’tirofiga sazovor bo‘lgan. Keyingi davrlarda mazkur asar Ortiqxo‘ja Imomxo‘jayev hamda Orif Alimaxsumov kabi mashhur hofizlarning badiiy ta’sirchanlik ijrolari bilan o‘zining estetik salohiyatini yanada boyitgan. “Guluzorim” nafaqat ashula yo‘li sifatida, balki cholg‘u kuyi talqinida ham keng tarqalgan bo‘lib, turli sozandalarning ijrosida takrorlanmas talqinlarini topgan. Jumladan, Turg‘un Alimatov (tanbur, sato, dutor), O‘lmas Rasulov (g‘ijjak, manzum), Abdulahad Abdurashidov (nay) ijro etgan variantlar o‘zining ta’sirchanligi va mukammalligi bilan tinglovchilar qalbidan chuqur o‘rin olgan.

Ustoz hofiz va bastakor Hoji Abdulaziz Abdurasulovning mumtoz maqom an’analari asosida yaratilgan nodir asarlaridan biri — “Bebokcha” ashulasidir. Bebokcha (forscha — sho‘x, shaddod, dadil) maqom yo‘llariga asoslangan o‘zbek mumtoz ashula yo‘li hisoblanadi. Mazkur ashulani Hoji Abdulaziz Farg‘ona vodiysida

shuhrat qozongan katta ashulachi Xamroqul qori To'raqulov ijrosidagi "Bebokcha"ga nazira sifatida qayta bastalagan. Asar Alisher Navoiyning mashhur "Chashmi ohularmidur" radifli g'azali bilan kuylanadi:

*Gulshani ruhsor uza ul chashi ohularmidur,
Jabri ko'pu mehri oz bebok badxo'larmidur,
Xuni nohaq qilg'uchi ikki jafajo'larmidur,
Go'shayi abro'larinda chashmi jodularmidur,
Yo'qsa kirmish yoya tiyrandoz hindularmidur.*

Shoirning muhabbat, go'zallik, ilohiy ishqni tasvirlovchi ushbu g'azali aruz bahrida, ramal bahrining musadda mahzuf vaznida yozilgan. Ohangiy tuzilishi jihatidan Rost maqomining Savti Sabo yo'liga ohangdoshdir. "Bebokcha" ashulasi asar nomidan kelib chiqqan holda yengil, raqsbop, xalqona xarakterda bo'lib, 3/4 o'lchovi "Ufori Uzzol" doyra usulida yozilgan. Lad-tonal jihatidan fa-ioniyyga mos bo'lib, asar davomida tasodifiy mi-bemol belgisini uchratish mumkin.

"Bebokcha" ning shakl-tuzilishi an'anaviy mumtoz ashula yo'llariga xos tarzda daromad – miyonxat – avj – furovard qismlaridan iborat. Avj qismida esa Turk avjining o'ziga xos ohanglari paydo bo'lib, hofiz ovozi yuqori registrda keng yoyiladi. Xususan, yuqori avj qismida Navo mamudi "Dargahinda kimki bosh..." baytlari bilan bog'lab ijro etiladi:

Dar-ga-hin-da kim-ki bosh_____ o-si-na tosh__ qo'y mish yo-tur,
de ma tosh - kim, bo-shin os - - ti-na qu- yosh__ qo'y- mish yo - tur,

Qiyoslash uchun Saraxbori Navo sho'basidan Navo namudi:

La'-ling sha - ro - bi bo'l - di ko'n-gul dar - di-na da-vo_____
_____ bo'l dard_____ jon - g'a yet - ti, va
le ul da - vo_____ qa - ni?_____ o - -

Nota misolidan ko'rinib turibdiki, "Bebokcha" da Navo namudining sur'ati tezashtirilgan bo'lsada, musiqiy ohangni saqlab qolingani. Shuningdek, namudning sadosi balandligi "fa" tovushidan "do" ga ko'chirilgan.

Maqom ijrochiligi tajribasida hofizlar ko‘pincha tinglovchi muhitining ruhiy holati va o‘z vokal imkoniyatlarini inobatga olgan holda turli avj va namudlarni ijodiy qo‘shib ijro etganlar. Ushbu an‘ana bastakorlik amaliyotida ham davom etib, bastakorlar maqomning avj va namudlaridan o‘ziga xos badiiy vosita sifatida samarali foydalanganlar. Bunday yondashuv, tabiiyki, ijrochi-bastakordan nafaqat mukammal nazariy bilimni, balki boy amaliy tajriba, badiiy did va ijodiy yondashuvni ham talab qiladi. Hoji Abdulaziz Abdurasulov ana shunday salohiyat va san‘atkorlik mahoratiga ega bo‘lgan ijodkor sifatida “Bebokcha” asarida ham ijrochi, ham bastakorlik qobiliyatini yuksak darajada namoyon etgan. Natijada, mazkur ashula uning ijodiy qiyofasini ifodalovchi, maqom an‘analarining davomiyligini ta‘minlovchi va mumtoz ashulachilik san‘ati tarixida alohida o‘rin tutuvchi badiiy namunaga aylangan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Hoji Abdulaziz Abdurasulov ijodi o‘zbek bastakorligida yangi bir bosqich, yangi uslub, yangi maktab demakdir. Atoqli bastakorning ijodiy faoliyatida maqom an‘analarini qayta ishlash, xalqona ohanglar bilan boyitish, shuningdek, ijrochilik va bastakorlikni uyg‘unlashtirish milliy musiqa san‘atining keyingi taraqqiyotida alohida bosqich bo‘lib xizmat qildi. Ustoz san‘atkor ijodiy merosi nafaqat o‘z davri tinglovchilari qalbidan chuqur joy olgan, balki keyingi avlod hofizlari va sozandalariga ham ilhom manbai bo‘ldi. Shunday qilib, Hoji Abdulaziz Abdurasulov ijodi o‘zbek mumtoz musiqasi tarixida maqomiy an‘analarning davomiyligini ta‘minlagan, bastakorlik san‘atiga yangi badiiy qirralar olib kirgan va milliy musiqa merosimizni badiiy-estetik jihatdan boyitgan yuksak san‘at namunasi sifatida qadrlanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ахмедов М. Ҳожи Абдулазиз Расулов. – Тошкент: Фан, 1974. – 64 б.
2. Олимбоева К., Ахмедов М. Ўзбекистон халқ созандалари. – Тошкент: “ЎзССР ФА Санъатшунослик институти” нашриёти, 1959. – 280 б.
3. Ғафурбеков Т. Бастакорлик ижодияти: тарихи, таҳлили, тақдири. – Тошкент: “Fan va texnologiya” нашриёти, 2019. – 352 б.
4. Abduazimov R. Cholg‘u ijrochiligi (rubob). – Toshkent: “Musiqqa” nashriyoti, 2016. – 55-b.
5. Ражабов И. Мақомлар. Нашрга тайёрловчи ва махсус муҳаррир Иброҳимов О. – Тошкент: “San‘at” нашриёти, 2006. – 403 б.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Turg'unboyeva Madinaxon Erkinboy qizi**, tayanch doktorant (PhD) [**Тургунбаева Мадинахон Эркинбой кизи**, базовой докторант (PhD)], [**Turgunboyeva Madinaxon Erkinboy qizi**, basic doctoral student (PhD)]; manzil: O‘zbekiston, 100000, Toshkent, Mustaqillik shoh ko‘chasi, 31-uy; [адрес: Узбекистан, 100000, г. Ташкент, проспект Мустакиллик, 31]; [address: Uzbekistan, 100000, Tashkent, Mustaqillik Avenue, 31];